

● WASTE REIMAGINED. ● ●

● ● ● ENERGY REBORN. ●

En CARMA-H2 transformamos los residuos orgánicos locales en hidrógeno limpio, ofreciendo a las comunidades una forma sencilla y sostenible de impulsar la transición ecológica.

CARMA-H2 presenta **una forma más inteligente de producir hidrógeno** a partir de residuos orgánicos: el reformador de membrana protónica (bioPMR).

A diferencia de sistemas tradicionales como el reformado de metano con vapor (SMR), que requieren altas temperaturas y múltiples etapas complejas, el bioPMR simplifica todo en un único proceso eficiente. El resultado es **hidrógeno limpio** y **CO₂ de alta pureza** y **calidad alimentaria**, gracias a un sistema integrado de licuefacción de CO₂.

Ventajas del BioPMR

ESCALABILIDAD → Compacto y modular, ideal para producción descentralizada.

GESTIÓN DEL CO₂ → Captura el CO₂ directamente, sin necesidad de sistemas adicionales.

USO ENERGÉTICO → Mayor eficiencia gracias a la recuperación microtérmica y la separación electroquímica.

PUREZA DEL HIDRÓGENO → Proporciona H₂ de alta pureza en un solo paso.

HIDRÓGENO LIMPIO, DE FORMA SENCILLA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

CRECIMIENTO ECONÓMICO

CARMA-H2 impulsa la adopción en el mercado del bioPMR con licuefacción de CO₂ integrada, fortaleciendo una cadena de valor europea competitiva.

IMPACTO AMBIENTAL

Al optimizar el uso del biogás, CARMA-H2 reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la valorización de residuos.

BENEFICIOS SOCIALES

CARMA-H2 promueve la creación de empleo en toda la cadena de valor de las energías renovables, impulsando la economía del hidrógeno.

INNOVACIÓN CIENTÍFICA

El proyecto lidera el desarrollo de un sistema electroquímico que funciona con biogás bruto, con un pretratamiento mínimo.

MANTENTE EN CONTACTO CON EL PROYECTO

DESCUBRE MÁS:
visita el sitio web
de CARMA-H2

carma-h2.eu

info@carma-h2.eu

[@carma-h2.bsky.social](https://bsky.app/profile/carma-h2.bsky.social)

[@CARMA-H2](https://www.youtube.com/@CARMA-H2)

[@carma-h2](https://www.linkedin.com/company/carma-h2)

Co-funded by
the European Union

Cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto cuenta con el apoyo de la Clean Hydrogen Partnership y de sus miembros. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Empresa Común para un Hidrógeno Limpio. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante se hacen responsables de los mismos.

PILOTO DEL PROYECTO

CARMA-H2 demuestra la tecnología bioPMR en la planta de tratamiento de aguas residuales de Arazuri, Navarra, España (EDAR Arazuri, 31170).